

**CARBONO ORGÂNICO E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM
DIFERENTES USOS DA TERRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
BATISTA DO GLÓRIA, MG**

 DOI: 10.5281/zenodo.16953682

Breno Vitor De Souza

*Graduando em Engenharia Agrônoma, Universidade do Estado de Minas Gerais –
Unidade Passos, e-mail: breno.2142909@discente.uemg.br*

Franciane Diniz Cogo

*Engenheira Agrônoma, Doutora em Ciência do Solo, Universidade do Estado de
Minas Gerais – Unidade Passos, e-mail: franciane.diniz@uemg.br*

Evandro Freire Lemos

*Engenheiro Agrônomo, Doutor em Ciência do Solo, Universidade do Estado de
Minas Gerais – Unidade Passos, e-mail: evandro.lemos@uemg.br*

Ana Paula Oliveira Rodrigues

*Graduanda em Engenharia Agrônoma, Universidade do Estado de Minas Gerais –
Unidade Passos, e-mail: ana.2149442@discente.uemg.br*

Antonio Tassio Santana Ormond

*Engenheiro Agrônomo, Doutor em Ciência do Solo, Universidade do Estado de
Minas Gerais – Unidade Passos, e-mail: antonio.ormond@uemg.br*

Érika Andressa Silva

*Engenheira Agrônoma, Doutora em Ciência do Solo, Instituto Federal Catarinense –
Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

A qualidade e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas estão diretamente relacionadas ao conteúdo de carbono orgânico e aos atributos químicos do solo,

especialmente em áreas com diferentes usos da terra. Este estudo foi realizado na zona rural do município de São João Batista do Glória, em Minas Gerais, Brasil. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3×2 , com três usos da terra (lavoura com cultivo de soja/milho, pastagem e vegetação nativa) e duas profundidades de amostragem (0–20 cm e 20–40 cm). Os resultados obtidos evidenciam que o uso e o manejo da terra influenciam significativamente os atributos químicos e a qualidade do solo. As áreas de pastagem destacaram-se por apresentar os melhores indicadores de fertilidade, como pH mais elevado, baixos teores de alumínio, maiores valores de soma de bases, capacidade de troca catiônica e saturação por bases, além dos maiores teores de nutrientes essenciais (K, Ca, Mg e P) e carbono orgânico do solo (COS). Esse cenário indica um sistema mais equilibrado e produtivo, possivelmente em razão do menor revolvimento do solo e do maior aporte de matéria orgânica. Por outro lado, as áreas sob cultivo agrícola apresentaram características intermediárias, com teores satisfatórios de cálcio e magnésio, mas deficiências acentuadas em potássio, fósforo e carbono orgânico, além de acidez moderada, o que pode comprometer o rendimento das culturas. Já os solos de vegetação nativa, embora naturalmente preservados, apresentaram alta acidez e menor fertilidade química, com baixa disponibilidade de bases e alto teor de alumínio trocável. Diante disso, recomenda-se a adoção de práticas de manejo sustentável voltadas à melhoria da qualidade e fertilidade do solo. Entre as ações indicadas estão a calagem para correção da acidez, a gessagem para redução da toxidez do alumínio em profundidade, o uso de adubação orgânica e verde para reequilibrar os nutrientes, e a implementação de sistemas conservacionistas, como o plantio direto e a manutenção de cobertura vegetal permanente. Essas estratégias são essenciais para promover o sequestro de carbono, conservar a estrutura e fertilidade do solo, garantir a produtividade agrícola sustentável e mitigar os impactos ambientais do uso intensivo da terra.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Fertilidade do solo; Uso da terra.

ABSTRACT

The quality and sustainability of agricultural systems are directly related to soil organic carbon content and chemical attributes, especially in areas with different land uses. This study was conducted in the rural area of the municipality of São João Batista do Glória, in the state of Minas Gerais, Brazil. The experimental design was a randomized block in a 3×2 factorial scheme, with three land uses (cropland with soybean/corn cultivation, pasture, and native vegetation) and two sampling depths (0–20 cm and 20–40 cm). The results showed that land use and management significantly influence soil chemical attributes and quality. Pasture areas stood out for presenting the best fertility indicators, such as higher pH, lower aluminum levels, higher values of base sum, cation exchange capacity, base saturation, and the highest contents of essential nutrients (K, Ca, Mg, and P) and soil organic carbon (SOC). This scenario indicates a more balanced and productive system, possibly due to reduced soil disturbance and greater organic matter input. On the other hand, areas under agricultural cultivation showed intermediate characteristics, with satisfactory levels of calcium and magnesium, but marked deficiencies in potassium, phosphorus, and organic carbon, along with moderate acidity, which may compromise crop yield. Native vegetation soils, although naturally preserved, showed high acidity and lower chemical fertility, with low base availability and high exchangeable aluminum content. Therefore, the adoption of sustainable management practices aimed at improving soil quality and fertility is recommended. Recommended actions include liming to correct acidity, gypsum

application to reduce aluminum toxicity in deeper layers, the use of organic and green fertilization to rebalance nutrients, and the implementation of conservationist systems, such as no-till farming and maintaining permanent vegetation cover. These strategies are essential to promote carbon sequestration, preserve soil structure and fertility, ensure sustainable agricultural productivity, and mitigate the environmental impacts of intensive land use.

Keywords: Sustainability; Soil fertility; Land use.

INTRODUÇÃO

A soja e o milho são duas das commodities agrícolas mais relevantes para o agronegócio brasileiro, posicionando o país como um dos principais produtores e exportadores mundiais desses grãos (CONAB, 2024). Na safra de 2024, a área plantada com soja foi de aproximadamente 47,36 milhões de hectares, com produção estimada em 166,14 milhões de toneladas, enquanto o milho ocupou cerca de 21,1 milhões de hectares, com previsão de produção de 119,8 milhões de toneladas (CONAB, 2024).

A importância dessas culturas no contexto nacional é resultado de um longo processo histórico. A soja teve seus primeiros registros de cultivo no Brasil em 1882, com relatos de D'Utra (1882) sobre testes na Bahia. O milho, por sua vez, possui origem no México e foi introduzido no território brasileiro há cerca de 6 mil anos, tendo se disseminado amplamente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (FAPESP, 2020).

No contexto dos sistemas de uso da terra, destaca-se a rotação entre culturas anuais e pastagens como alternativa sustentável, especialmente em regiões de Cerrado (SILVA; MORAES; CARVALHO, 2014). Segundo Lal (1991), a consorciação de gramíneas e leguminosas traz benefícios significativos ao solo, como o incremento da fertilidade por meio da fixação biológica de nitrogênio, aumento da matéria orgânica e estímulo à atividade biológica, contribuindo para a saúde do solo a longo prazo.

Dentre os atributos que mais influenciam a qualidade do solo, destacam-se os parâmetros químicos (como pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e acidez potencial) e os teores de carbono orgânico do solo (COS), que é o principal indicador de matéria orgânica. O COS desempenha papel fundamental na estruturação do solo, retenção de água e nutrientes, além de ser um componente-chave nos processos de sequestro de carbono e mitigação das mudanças climáticas (STEVENSON, 1994; DICK; GREGORICH, 2004).

Estudos indicam que os solos tropicais armazenam cerca de 32% do carbono do solo mundial (LAL, 2002). No entanto, no estado de Minas Gerais ainda são escassas as pesquisas voltadas à avaliação do acúmulo de carbono e dos atributos químicos do solo em diferentes sistemas de uso da terra, como culturas anuais e pastagens. A substituição da vegetação nativa — majoritariamente Cerrado e Mata Atlântica — por sistemas agrícolas mecanizados alterou significativamente as propriedades físico-químicas dos solos mineiros, o que reforça a importância de estudos regionais voltados ao manejo sustentável (SANTOS et al., 2010).

A região de São João Batista do Glória, localizada ao pé da Serra da Canastra, é reconhecida pela tradição agrícola e pela alta produtividade em culturas como soja, milho e sorgo (EMATER, 2020). A combinação entre clima ameno, solos férteis e uso intensivo de tecnologias agrícolas modernas têm impulsionado a produção local, que representa importante fonte de renda, especialmente para pequenas propriedades (FAO, 2017).

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar os teores de carbono orgânico e os atributos químicos do solo (pH, P e K disponíveis, Ca e Mg trocáveis, H+Al, acidez potencial, V%, SB e m%) em diferentes usos da terra — incluindo áreas cultivadas com soja, milho e pastagens — no município de São João Batista do Glória, estado de Minas Gerais, Brasil. A análise comparativa visa contribuir para a compreensão dos efeitos do manejo sobre a qualidade do solo e apoiar estratégias de uso sustentável dos recursos naturais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

A área de estudo está situada na zona rural do município de São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais, Brasil. O município apresenta altitude média de aproximadamente 730 metros acima do nível do mar. O clima predominante é o tropical de altitude, segundo a classificação de Köppen-Geiger (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007), com temperaturas máximas médias variando entre 23 °C e 28 °C e mínimas em torno de 16,3 °C. O regime pluviométrico é caracterizado por chuvas concentradas na primavera e no verão, enquanto o inverno é marcado por estiagem e elevada amplitude térmica.

Histórico

A lavoura de *Glycine max* (L.) Merr., da cultivar HO Iguaçu IPRO, foi implantada em novembro de 2024, com espaçamento de 0,5 metros entre linhas e 0,077 metros entre plantas, totalizando aproximadamente 13 sementes por metro linear. As adubações vêm sendo realizadas anualmente, de acordo com as recomendações técnicas para a cultura (EMBRAPA, 2003), utilizando-se fertilizantes químicos disponíveis na propriedade, como o formulado 04-20-20 para a adubação de plantio. O sistema adotado foi o de plantio convencional, em condição de sequeiro e sem a introdução de espécies forrageiras no sistema.

A área de pastagem, implantada há cerca de nove anos, é composta pela gramínea *Cynodon nlemfuensis*. A propriedade é dedicada à produção de leite, e essa pastagem é utilizada principalmente para acomodar animais em pré-parto, oferecendo maior conforto e diversidade alimentar. Nessas condições, os animais têm acesso ao capim da pastagem, à silagem de milho e à ração fornecida. O pisoteio é reduzido, uma vez que a área não é frequentemente utilizada para pastejo intensivo. Não há sistema de irrigação, e a adubação de cobertura foi realizada apenas esporadicamente. Como consequência, durante o período seco, a forragem apresenta baixa densidade e falhas na cobertura do solo.

Delineamento experimental

O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3×2 , com três usos da terra (lavoura com cultivo de soja/milho, pastagem e vegetação nativa) e duas profundidades de amostragem (0–20 cm e 20–40 cm), totalizando 24 amostras, considerando quatro repetições por tratamento. Esse arranjo visa assegurar a precisão estatística e a confiabilidade dos resultados obtidos. A vegetação nativa foi utilizada como tratamento controle, representando condições naturais e não perturbadas do solo, e serviu como referência para a avaliação dos impactos causados pelos diferentes usos da terra sobre os atributos químicos do solo, como os indicadores de fertilidade, além dos teores de carbono orgânico.

A Figura 1 apresenta uma visão geral das áreas amostradas: lavoura (amostras coletadas na linha de plantio de soja/milho), pastagem (área de pastoreio com cobertura predominante de gramíneas) e vegetação nativa (área com cobertura

vegetal original, sem intervenção antrópica significativa), a qual foi utilizada como referência para comparar alterações nas propriedades do solo decorrentes dos diferentes manejos.

Figura 1 - Visão geral das diferentes formas de uso da terra avaliadas no estudo.

Área de cultivo

Pastagem

Vegetação Nativa

Fonte: autores (2025)

Amostragem de solo

A coleta das amostras de solo foi realizada na manhã do dia 09 de fevereiro de 2025. Foram utilizadas as seguintes ferramentas: trado, cavadeira, dois baldes e sacolas plásticas para o armazenamento das amostras. As coletas foram feitas em duas profundidades (0–20 cm e 20–40 cm) nas áreas de lavoura com cultivo de soja, pastagem e vegetação nativa, esta última utilizada como referência para fins comparativos. As amostras foram coletadas de forma deformada e, posteriormente, desagregadas manualmente até que o solo apresentasse partículas com diâmetro inferior a 2,00 mm, visando à obtenção da TFSA (Terra Fina Seca ao Ar), necessária para a realização das análises laboratoriais. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Análise de Solo e Foliar (LASF) da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, para as devidas avaliações dos atributos químicos e do teor de carbono orgânico.

Parâmetros avaliados

Composição granulométrica do solo

A análise granulométrica das amostras deformadas foi realizada utilizando dispersão em solução de hidróxido de sódio ($\text{NaOH } 0,1 \text{ mol L}^{-1}$), seguida de agitação

por 16 horas. O teor de argila total e de argila dispersa em água foi determinado pelo método da pipeta, conforme protocolo da Embrapa (1997). Com base nesses dados, calculou-se o grau de flocculação (GF), indicador da estabilidade das partículas argilosas em suspensão. A fração areia total (AT) foi subdividida em areia grossa (AG), correspondente às partículas retidas em peneiras entre 2,0 mm e 0,2 mm, e areia fina (AF), composta por partículas com diâmetro entre 0,05 mm e 0,02 mm. Por fim, as proporções de areia, silte e argila foram calculadas conforme as fórmulas do método adotado, possibilitando a caracterização granulométrica completa do solo.

Atributos de fertilidade do solo

A caracterização química do solo contemplou a determinação do pH (acidez ativa), acidez potencial ($H^+ + Al^{3+}$), alumínio trocável (Al^{3+}), bases trocáveis (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ e Na^+), fósforo disponível, além do cálculo de indicadores relacionados à fertilidade do solo. O pH foi medido em solução de $CaCl_2$ 0,01 mol L^{-1} , utilizando a proporção solo:solução de 1:2,5 (m/v), após 30 minutos de repouso, com leitura direta em pHmetro calibrado conforme Raij et al. (2001). A acidez potencial ($H^+ + Al^{3+}$) foi determinada pela extração com solução tampão SMP, com tempo de contato de 60 minutos, seguida de leitura em pHmetro calibrado com soluções padrão de pH 4,0 e 7,0 (RAIJ et al., 2001).

O alumínio trocável (Al^{3+}) foi extraído utilizando solução de KCl 1 mol L^{-1} e quantificado por titulação com NaOH 0,025 mol L^{-1} , método que permite avaliar o potencial de toxicidade do alumínio para as raízes das plantas (Raij et al., 2001). As bases trocáveis — cálcio (Ca^{2+}), magnésio (Mg^{2+}), potássio (K^+) e sódio (Na^+) —, assim como o fósforo disponível (P), foram extraídos por meio de resina trocadora de íons, método que simula a absorção radicular e representa adequadamente a disponibilidade desses nutrientes no solo (RAIJ et al., 2001).

Com base nos dados obtidos, calcularam-se os seguintes indicadores: soma de bases (SB), correspondente à soma dos cátions trocáveis ($Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+ + Na^+$); capacidade de troca de cátions (CTC ou T), obtida pela soma da SB com a acidez potencial ($H^+ + Al^{3+}$); índice de saturação por bases (V%), calculado pela razão entre SB e CTC a pH 7,0 multiplicada por 100; e índice de saturação por alumínio trocável

(m%), estimado pela razão entre Al^{3+} trocável e a soma de $Al^{3+} + SB$, multiplicada por 100, conforme metodologia da Embrapa (2009).

Carbono orgânico do solo

A quantificação do carbono orgânico do solo foi realizada conforme o método descrito no Capítulo 9 de Raij et al. (2001), que se baseia na oxidação do carbono orgânico presente no solo por meio de uma solução de dicromato de sódio em ácido sulfúrico, em meio frio. A concentração do íon Cr(III), resultante da redução promovida pelo carbono orgânico, foi determinada por meio de leitura colorimétrica da coloração esverdeada da solução. Como a oxidação do carbono orgânico não ocorre de forma completa nesse método, aplica-se um fator de correção de 1,33 para compensar essa limitação. Considerando que o procedimento determina especificamente o teor de carbono orgânico, a conversão desse valor para matéria orgânica do solo é feita utilizando o fator de van Bemmelen (1,724), baseado na premissa de que a matéria orgânica do solo contém aproximadamente 58% de carbono orgânico (EMBRAPA, 2009).

Análises estatísticas

Foram avaliados os efeitos dos tratamentos e das profundidades amostradas. Para as comparações entre profundidades que apresentaram diferença significativa ($P < 0,05$), aplicou-se o teste t, considerando que, por envolver apenas duas camadas, não é possível ajustar uma curva de regressão, além de reconhecer que as profundidades possuem características distintas. Quando houve efeito significativo em função do uso da terra, realizou-se a análise por meio do teste de Tukey ($P < 0,05$), utilizando o software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Composição granulométrica do solo

A classificação textural foi determinada com base no diagrama textural da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Granulometria do solo em diferentes usos da terra e profundidades.

Uso da Terra	Profundidade (cm)	Argila (g kg ⁻¹)	Silte (g kg ⁻¹)	Areia (g kg ⁻¹)	Classe Textural
Vegetação Nativa	0–20	417	153	430	Média-Argilosa
Vegetação Nativa	20–40	398	175	428	Média-Argilosa
Pastagem	0–20	286	221	493	Média
Pastagem	20–40	348	157	495	Média-Argilosa
Área de Cultivo	0–20	345	132	523	Média
Área de Cultivo	20–40	362	120	519	Média-Argilosa

Fonte: autores (2025)

Os resultados indicam que os solos sob pastagem são classificados como de textura média na camada superficial (0–20 cm), apresentando teores moderados de argila (286 g kg⁻¹) e elevados de areia (493 g kg⁻¹). Já na profundidade de 20–40 cm, a textura varia para média-argilosa, devido ao aumento do teor de argila (348 g kg⁻¹) e manutenção dos elevados teores de areia (495 g kg⁻¹). Nos solos sob área de cultivo, observa-se comportamento semelhante: textura média na camada superficial (argila 345 g kg⁻¹ e areia 523 g kg⁻¹) e média-argilosa na camada mais profunda (argila 362 g kg⁻¹ e areia 519 g kg⁻¹), refletindo uma diminuição relativa da areia e aumento da argila com a profundidade. Por fim, os solos sob vegetação nativa apresentam maior teor de argila em ambas as profundidades (417 e 398 g kg⁻¹), sendo classificados consistentemente como média-argilosos, o que sugere maior capacidade de retenção de água e nutrientes, além de indicar uma estrutura mais estável em comparação com as outras classes texturais.

A comparação dos parâmetros de fertilidade e carbono entre solos com classes texturais médias e média-argilosas, conforme apresentado na tabela 1, é justificada pela proximidade das características granulométricas observadas nas diferentes profundidades e usos da terra. Embora as classes texturais apresentem variações entre média e média-argilosa, as diferenças na fração argila, silte e areia são relativamente pequenas, permitindo uma análise comparativa que pode revelar como a textura influencia a retenção de nutrientes e o estoque de carbono orgânico no solo. Essa distinção é importante porque solos média-argilosos, com maior teor de argila,

tendem a ter maior capacidade de retenção de água, nutrientes e matéria orgânica em comparação com solos de textura média, impactando diretamente os parâmetros de fertilidade e o carbono disponível no perfil do solo (EMBRAPA, 2018; BRADY; WEIL, 2013). Assim, a comparação entre essas classes texturais contribui para entender a dinâmica dos processos pedológicos e as respostas dos solos aos diferentes usos da terra, como vegetação nativa, pastagem e áreas de cultivo (SANTOS et al., 2018; CERRI et al., 2007).

Atributos de fertilidade do solo

Acidez do solo e seus indicadores (pH, H+Al, Al, m)

Os resultados dos componentes da acidez do solo em diferentes usos da terra estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores médios dos componentes da acidez do solo sob diferentes usos da terra, com desdobramento do fator uso da terra dentro de cada profundidade.

Profundidades (cm)	Pastagem	Cultivo	Vegetação Nativa
pH			
0-20	6,40 A	4,80 B	3,80 C
20-40	6,55 B	4,95 A	3,90 C
Al (mmol/dm ³)			
0-20	1,00 B	1,75 B	14,3 A
20-40	1,00 B	1,25 B	10,5 A
H+Al (mmol/dm ³)			
0-20	19,5 C	35,5 B	81,8 A
20-40	16,8 C	30,0 B	56,5 A
m (%)			
0-20	0,94 B	6,62 B	73,4 A
20-40	1,45 B	5,48 B	75,3 A
Classificação final interpretativa			
Pastagem	Pouco ácido	Baixa	Média
Cultivo	Ácido	Baixa	Alta
Vegetação Nativa	Muito Ácido	Alta	Alta

Obs.: A interação entre uso da terra e profundidade foi significativa ao nível de 0,1% de probabilidade ($p < 0,001^{**}$). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre si. A interpretação foi realizada seguindo o Guia Prático para Interpretação de Resultados de Análises de Solo (SOBRAL et al., 2015).

Fonte: autores (2025)

Observou-se que o pH do solo variou entre os tratamentos, sendo significativamente mais alto nas áreas de pastagem (6,40 na camada de 0–20 cm e

6,55 em 20–40 cm), indicando condições menos ácidas. Em contraste, os menores valores de pH foram registrados nas áreas de vegetação nativa (3,80 e 3,90) e cultivo (4,80 e 4,95), evidenciando maior acidez nessas condições de uso. O alumínio trocável (Al^{3+}) apresentou os maiores teores nas áreas de vegetação nativa (14,3 e 10,5 mmolc/dm³), enquanto os menores valores foram observados nas áreas de pastagem (1,00 mmolc/dm³ em ambas as profundidades). Nas áreas sob cultivo, os teores foram intermediários (1,75 e 1,25 mmolc/dm³), ainda considerados potencialmente tóxicos para algumas culturas sensíveis. Segundo Raij (1996), a acidificação do solo pode ser intensificada pela absorção de nutrientes pelas plantas e pelo uso contínuo de fertilizantes acidificantes. A elevada acidez observada nos solos sob vegetação nativa pode ser explicada, em parte, pelas características naturais dos solos do Cerrado, que são altamente intemperizados e apresentam, frequentemente, excesso de alumínio trocável e baixos teores de cálcio e magnésio. Esse problema não se restringe apenas à camada superficial, podendo se estender para a subsuperfície, o que compromete o desenvolvimento radicular das plantas (SOUZA; LOBATO, 2017).

A acidez potencial (H+Al) seguiu padrão semelhante, sendo mais elevada na vegetação nativa (81,8 e 56,5 mmolc/dm³), intermediária nas áreas cultivadas (35,5 e 30,0 mmolc/dm³) e mais baixa nas pastagens (19,5 e 16,8 mmolc/dm³). Esses altos teores refletem a presença expressiva de íons de hidrogênio e alumínio trocável, característica comum de solos ácidos não manejados. Em contrapartida, os menores valores de H+Al foram observados nas áreas de pastagem (19,5 e 16,8 mmolc/dm³), sugerindo uma menor acidez potencial nessas áreas, possivelmente devido à aplicação de corretivos como calcário ao longo do tempo.

O índice de saturação por alumínio (m%), que indica a proporção de alumínio em relação à CTC efetiva do solo, também apresentou variações significativas entre os usos da terra. Os maiores valores foram encontrados nas áreas de vegetação nativa (73,4% na superfície e 75,3% na subsuperfície), o que pode comprometer o desenvolvimento radicular de culturas mais sensíveis ao alumínio. Nas áreas cultivadas, esse índice foi menor (6,62% e 5,48%), enquanto nas áreas de pastagem apresentou os valores mais baixos (0,94% e 1,45%), indicando melhor condição para o crescimento das raízes.

Esses resultados evidenciam que a vegetação nativa, apesar de representar um sistema natural e preservado, apresenta elevada acidez potencial e saturação por

alumínio, o que pode dificultar o uso agrícola direto sem correções. Por outro lado, as áreas de pastagem apresentaram os melhores indicadores químicos, com baixos valores de H+Al e m %, resultado provavelmente relacionado ao manejo corretivo do solo. As áreas cultivadas mostraram valores intermediários, exigindo atenção no monitoramento da acidez e na adoção de práticas corretivas, como a calagem.

Além disso, a alta acidez do solo reduz a disponibilidade de nutrientes essenciais como fósforo, cálcio e magnésio, ao mesmo tempo em que favorece a solubilização de elementos tóxicos como o alumínio (RAIJ, 1996). Essa condição química pode afetar negativamente o desenvolvimento das raízes e o aproveitamento de fertilizantes, principalmente em solos com pH abaixo de 5,5. A calagem, quando corretamente aplicada, neutraliza o alumínio tóxico e eleva o pH, promovendo maior disponibilidade de nutrientes e melhorando a fertilidade do solo. O uso de gesso agrícola também é indicado para corrigir a acidez em profundidade, reduzindo os efeitos negativos da saturação por alumínio em camadas inferiores ao solo. Estudos como o de Caires et al. (2004) demonstram que a aplicação de calcário e gesso pode melhorar os atributos químicos do solo, incluindo o aumento do pH e a redução da saturação por alumínio, beneficiando o desenvolvimento de culturas como o milho. Esses resultados reforçam a importância de práticas de manejo adequadas para a manutenção da fertilidade e da saúde do solo ao longo do tempo.

Nutrientes do solo (K, Ca, Mg e P)

Os resultados obtidos (Tabela 3) mostram que a pastagem apresentou os maiores valores médios para todos os nutrientes analisados (K, Ca, Mg e P), evidenciando uma fertilidade elevada do solo sob esse uso, possivelmente associada à deposição constante de matéria orgânica e ao menor revolvimento do solo. Todos os nutrientes foram classificados como altos a muito altos, sendo significativamente superiores aos das demais áreas de uso da terra.

O cultivo agrícola apresentou valores mais baixos de potássio ($1,35 \text{ mmolc/dm}^3$, classificado como baixo) e fósforo ($3,13 \text{ mg/dm}^3$, classificado como muito baixo), indicando deficiência nutricional potencial para as plantas. Apesar disso, os teores de cálcio ($27,6 \text{ mmolc/dm}^3$) e magnésio ($15,0 \text{ mmolc/dm}^3$) foram considerados altos, sugerindo uma base de troca ainda favorável ao desenvolvimento vegetal. No entanto, a baixa disponibilidade de fósforo pode ser um fator limitante à produtividade.

Tabela 3 – Valores médios dos nutrientes do solo sob diferentes usos da terra.

Usos da Terra	K	Ca	Mg	P
	mmolc/dm ³			mg/dm ³
Pastagem	10,5 A	101 A	30,0 A	392 A
Cultivo	1,35 C	27,6 B	15,0 B	3,13 B
Vegetação Nativa	3,15 B	22,4 B	13,7 B	7,50 B
Classificação final interpretativa				
Pastagem	Muito Alto	Alto	Alto	Muito Alto
Cultivo	Baixo	Alto	Alto	Muito Baixo
Vegetação Nativa	Alto	Alto	Alto	Baixo

Obs.: A interação entre uso da terra e profundidade foi significativa ao nível de 0,1% de probabilidade ($p < 0,001^{**}$). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na coluna, não diferem significativamente entre si. A interpretação foi realizada seguindo o Boletim 200 (IAC, 2014).

Fonte: autores (2025)

Na vegetação nativa, observou-se um padrão semelhante ao do cultivo agrícola em termos quantitativos para K (3,15 mmolc/dm³, classificado como alto) e P (7,50 mg/dm³, classificado como baixo), enquanto os níveis de Ca (22,4 mmolc/dm³) e Mg (13,7 mmolc/dm³) também foram altos. Isso indica que, apesar da menor quantidade de certos nutrientes, a área de vegetação nativa mantém um equilíbrio químico razoável, provavelmente devido à ciclagem natural promovida pela cobertura vegetal permanente.

Esses dados indicam que, embora a pastagem apresenta os melhores índices de fertilidade, as áreas sob cultivo e vegetação nativa requerem atenção quanto ao manejo da fertilidade, especialmente em relação à reposição de potássio e fósforo. Tais limitações podem ser atenuadas por meio de práticas sustentáveis, como a adubação orgânica e a introdução de adubação verde com leguminosas. Segundo Bevilaqua et al. (2022), a adubação verde na agricultura sustentável contribui significativamente para a melhoria dos atributos químicos do solo, promovendo o aumento da matéria orgânica e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

Indicadores de fertilidade (SB, T, t e V)

Os resultados dos indicadores de fertilidade solo em diferentes usos da terra estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores médios dos indicadores de fertilidade do solo sob diferentes usos da terra.

Usos da Terra	SB	T	t	V
	mmol/dm ³			%
Pastagem	142 A	165 A	143 A	84,2 A
Cultivo	44,0 B	81,1 B	46,4 B	59,1 B
Vegetação Nativa	39,0 B	74,1 B	43,3 B	47,0 C
Classificação final interpretativa				
Pastagem	Alta	Alta	Alta	Alto
Cultivo	Média	Média	Média	Média
Vegetação Nativa	Baixa	Média	Média	Baixa

Obs.: A interação entre uso da terra e profundidade foi significativa ao nível de 0,1% de probabilidade ($p < 0,001^{**}$). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na coluna, não diferem significativamente entre si. A interpretação foi realizada seguindo o Boletim 200 (IAC, 2014). Fonte: autores (2025)

Os dados obtidos (Tabela 4) revelam que a soma de bases (SB) foi mais elevada na área de pastagem (142 mmol/dm³), classificada como alta, o que reflete uma fertilidade superior do solo, possivelmente relacionada a um histórico de calagem ou aportes orgânicos. Esse valor indica uma boa disponibilidade de cátions básicos (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺), essenciais ao desenvolvimento vegetal. Em contrapartida, os solos sob cultivo agrícola (44,0 mmol/dm³) apresentaram média fertilidade para esse atributo, enquanto a vegetação nativa (39,0 mmol/dm³) foi classificada como de baixa fertilidade, de acordo com os critérios técnicos de interpretação do Boletim 200 (IAC, 2014).

A capacidade de troca catiônica total (T) seguiu a mesma tendência, com o maior valor registrado também na pastagem (165 mmol/dm³ – alta), refletindo elevada capacidade de retenção e troca de cátions sob pH 7,0. Já nas áreas de cultivo (81,1 mmol/dm³) e vegetação nativa (74,1 mmol/dm³), os valores foram classificados como médios, o que sugere uma menor capacidade tamponante, especialmente em ambientes com práticas intensivas e pouca reposição de matéria orgânica.

Quanto à capacidade de troca catiônica efetiva (t), que representa a fertilidade real no pH atual do solo, o valor também foi alto na pastagem (143 mmol/dm³), demonstrando que o manejo da acidez e a disponibilidade de nutrientes estão adequados. Em contraste, os valores de cultivo agrícola (46,4 mmol/dm³) e vegetação nativa (43,3 mmol/dm³) foram considerados médios, indicando solos com potencial produtivo, mas que requerem maior atenção quanto à correção da acidez e ao fornecimento de nutrientes.

Por fim, a saturação por bases (V%), importante indicador da relação entre bases e acidez do solo, foi alta na pastagem (84,2%), média no cultivo (59,1%) e baixa na vegetação nativa (47,0%). Esse parâmetro reforça que a pastagem apresenta ambiente químico mais favorável ao crescimento vegetal, enquanto as demais áreas evidenciam restrições nutricionais, especialmente no caso da vegetação nativa.

Em síntese, os resultados mostram que a pastagem apresenta os melhores indicadores químicos de fertilidade, enquanto os solos sob cultivo agrícola e vegetação nativa necessitam de práticas corretivas, como calagem e adubação equilibrada, para melhorar a disponibilidade de nutrientes e garantir maior produtividade e sustentabilidade do uso do solo a longo prazo.

Carbono orgânico do solo

A Figura 1 apresenta os teores de Carbono Orgânico do Solo (COS) sob diferentes usos da terra — vegetação nativa, cultivo agrícola (soja e milho) e pastagem, avaliados em duas profundidades (0–20 cm e 20–40 cm). Os dados revelam que houve interação significativa entre uso da terra e profundidade ($p < 0,0025^{**}$), com as médias sendo comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Figura 2 – Valores médios dos teores de carbono orgânico do solo sob diferentes usos da terra, com desdobramento do fator uso da terra dentro de cada profundidade.

Obs.: A interação entre uso da terra e profundidade foi significativa ao nível de 0,1% de probabilidade ($p < 0,0025^{**}$). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, dentro da mesma, não diferem significativamente entre si.

Fonte: autores (2025)

Na profundidade de 0–20 cm, a pastagem apresentou o maior teor de COS (aproximadamente 25 g/dm³), sendo estatisticamente superior aos demais usos (letra A). O cultivo apresentou o menor valor (~10 g/dm³), classificado com a letra C, e a vegetação nativa apresentou valor intermediário (~15 g/dm³), pertencendo ao grupo B. Esses dados indicam que a pastagem favorece maior acúmulo de carbono orgânico, possivelmente pela maior deposição de resíduos vegetais e ausência de revolvimento do solo.

Na camada de 20–40 cm, os teores de COS foram, em geral, mais baixos em todos os usos, como é esperado na dinâmica vertical do solo. A pastagem manteve os maiores valores (~18 g/dm³), permanecendo no grupo estatístico A. O cultivo (~12 g/dm³) e a vegetação nativa (~14 g/dm³) apresentaram valores intermediários, pertencendo aos grupos AB e B, respectivamente. Esse comportamento é típico da distribuição de carbono no perfil do solo, em que as camadas superficiais concentram maior quantidade de matéria orgânica devido à maior atividade biológica, deposição de resíduos e menor taxa de mineralização.

De modo geral, os resultados evidenciam que o manejo do solo influencia diretamente os teores de COS. A pastagem apresentou os maiores estoques de carbono orgânico em ambas as profundidades, até mesmo superiores aos da vegetação nativa, o que pode estar relacionado ao histórico de manejo conservacionista e ao acúmulo de biomassa. Outro fator relevante é a presença de animais na parte mais elevada do terreno, o que favorece o escoamento natural de esterco durante as fases de chuvas para a área de pastagem, localizada em posição mais baixa. Esse aporte indireto e contínuo de matéria orgânica contribui para o enriquecimento do solo, promovendo o aumento dos teores de carbono orgânico, como também apontado por Aleixo et al. (2013). Em contraste, os menores valores foram observados nas áreas de cultivo com soja e milho, indicando degradação da matéria orgânica em razão do revolvimento frequente do solo, baixa cobertura vegetal e histórico de uso intensivo com plantio convencional por mais de uma década.

Esses resultados seguem o padrão geralmente observado na dinâmica do carbono no solo, com maior acúmulo nas camadas superficiais devido à deposição de material orgânico e atividade microbiana (CARAMORI; ANDROCIOLI FILHO; BAGGIO, 1995; COGO et al., 2023). Já nas camadas mais profundas, a menor interação com raízes e microrganismos e o reduzido aporte de resíduos dificultam o acúmulo de carbono (SLEUTEL et al., 2006; DORNELLAS et al., 2025). Dessa forma,

reforça-se que práticas agrícolas sustentáveis, como o plantio direto, a adubação verde e o uso de espécies perenes, são fundamentais para o sequestro de carbono e a melhoria contínua da qualidade do solo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciam que o uso e o manejo da terra influenciam significativamente os atributos químicos e a qualidade do solo. As áreas de pastagem destacaram-se por apresentar os melhores indicadores de fertilidade, como pH mais elevado, baixos teores de alumínio, maiores valores de soma de bases, capacidade de troca catiônica e saturação por bases, além dos maiores teores de nutrientes essenciais (K, Ca, Mg e P) e carbono orgânico do solo (COS). Esse cenário indica um sistema mais equilibrado e produtivo, possivelmente devido ao menor revolvimento do solo e ao maior aporte de matéria orgânica.

Por outro lado, as áreas sob cultivo agrícola apresentaram características intermediárias, com teores satisfatórios de cálcio e magnésio, mas deficiências acentuadas em potássio, fósforo e carbono orgânico, além de acidez moderada, o que pode comprometer o rendimento das culturas. Já os solos de vegetação nativa, embora naturalmente preservados, apresentaram alta acidez e menor fertilidade química, com baixa disponibilidade de bases e alto teor de alumínio.

Diante disso, recomenda-se a adoção de práticas de manejo sustentável voltadas à melhoria da qualidade e da fertilidade do solo. Entre as ações mais indicadas estão a calagem para correção da acidez, a gessagem para redução da toxidez do alumínio em profundidade, o uso de adubação orgânica e verde para reestabelecer o equilíbrio nutricional, e a implementação de sistemas conservacionistas, como o plantio direto e a manutenção de cobertura vegetal permanente. Essas estratégias são fundamentais para promover o sequestro de carbono, conservar a estrutura e fertilidade do solo, garantir produtividade agrícola sustentável e mitigar os impactos ambientais associados ao uso intensivo da terra.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, E. V. et al. *Estoque de carbono orgânico no solo afetado por adubação orgânica e sistemas de culturas no Sul do Brasil*. In: **CONGRESSO BRASILEIRO**

DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2013, Uberlândia. Anais [...]. Viçosa: SBCS, 2013. Disponível em: <https://eventossilos.org.br/cbcs2013/anais/arquivos/67.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.

BEVILAQUA, G. A. P.; EICHOLZ, E. D.; ANTUNES, I. F.; SCHIAVON, J. S. **Adubação verde na agricultura sustentável**. In: WOLFF, L. F.; EICHOLZ, E. D. (ed.). Alternativas para Diversificação da Agricultura Familiar de Base Ecológica - 2022. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2022. p. 27-29. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 527). Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1149635/adubacao-verde-na-agricultura-sustentavel>. Acesso em: 17 abr. 2025.

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. **The Nature and Properties of Soils**. 14. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2013.

CAIRES, E. F. et al. **Alterações químicas do solo e resposta do milho à calagem e aplicação de gesso em sistema de plantio direto**. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 28, n. 1, p. 125–136, 2004.

CARAMORI, P. H.; ANDROCIOLI FILHO, A. BAGGIO, A. Arborização do cafezal com *Grevilea robusta* no Norte do estado do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v.38, n.4, p.1031-1037, 1995.

CERRI, C. C.; BERNOUX, M.; LAL, R.; METAY, A.; et al. Greenhouse gas mitigation through no-till and organic carbon sequestration in South American cropping systems. **Global Change Biology**, v. 13, n. 2, p. 416–428, 2007.

COGO, F. D.; FIALHO, A.; SILVA, F. P.; C. JUNIOR, C. E.; SILVA, F. D. P.; EMERENCIANO, M. M.; OLIVEIRA, R. R. Atributos físicos y contenido total de carbono orgánico del suelo a diferentes profundidades bajo el cultivo de banano. **Holos (Natal. Online)**,v .3, p.1 - 16, 2023.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da Safra Brasileira**. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras>. Acesso em: 7 abr. 2025.

D'UTRA, G. *Soja*. **Jornal do Agricultor**, v. 4, n. 168, p. 185-186, 1882.

DICK, W. A.; GREGORICH, E. G. **Developing and maintaining soil organic matter levels**. In: SCHJONNING, P.; ELMHOLT, S.; CHRISTENSEN, B. T. Managing soil quality: challenges in modern agriculture. Wallingford: CABI Publishing, 2004. p. 103-120.

DICK, W. A.; GREGORICH, E. G. Developing and maintaining soil organic matter levels. In: SCHJONNING, P.; ELMHOLT, S.; CHRISTENSEN, B. T. (eds.). **Managing Soil Quality: Challenges in Modern Agriculture**. Wallingford: CABI, 2004. p. 103–120.

DORNELLAS, D. C.; COGO, F. D.; SILVA, E. A.; SILVA, F. P. Atributos químicos e carbono orgânico do solo em cafezais e diferentes usos da terra na região Mogiana

de São Paulo. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**. v.4, p.227 - 242, 2025.

EMATER-MG – **Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais**. Diagnóstico da agropecuária no município de São João Batista do Glória. Belo Horizonte: EMATER-MG, 2020. (Relatórios Técnicos Municipais).

EMBRAPA. **Tecnologia de produção de soja – Região Central do Brasil 2004**. Londrina: Embrapa Soja, 2003. (Circular Técnica, 50). Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja>

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. **Manual de métodos de análise de solo, plantas e fertilizantes**. 3. ed. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2009.627 p. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330496> Acessado em: jan. 2025.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Manual de métodos de análise de solo**. 2.ed. Rio de Janeiro, 1997. 212p

FAPESP. **Milho chegou ao Brasil pela Amazônia Ocidental e foi domesticado ao longo de ondas migratórias**. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/milho-chegou-ao-brasil-pela-amazonia-ocidental-e-foi-domesticado-ao-longo-de-ondas-migratorias>. Acesso em: 08 abr. 2025.

FERREIRA, D. F. **Sisvar 5.0**: sistema de análises estatísticas. Lavras: UFLA, 2011. Disponível em: <https://des.ufla.br/~danielff/sisvar.html> Acessado em mar.2025.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. **The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging food systems for inclusive rural transformation**. Rome: FAO, 2017.

IAC – Instituto Agronômico de Campinas. **Manual de Calagem e Adubação do Estado de São Paulo**. Campinas: IAC, 2014.

LAL, R. Tillage and agricultural sustainability. **Soil Tillage Research**, Amsterdam, v. 20, p. 133–146, 1991.

LAL, R. he potential of soils of the tropics to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. **Advances in Agronomy**, Amsterdam, n. 76, p. 1-30, 2002.

PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. **Hydrology and Earth System Sciences**, v. 11, n. 5, p. 1633–1644, 2007. Disponível em: <https://hess.copernicus.org/articles/11/1633/2007/> Acessado em: jan. 2025.

RAIJ, B. van *et al.* **Recomendações de adubação e cálculo para o estado de São Paulo**. 2. ed. Campinas: Instituto Agronômico, 1996.

RAIJ, B. van; CAMARGO, A. P.; ABREU, C. H. T.; GOMES, F. P.; et al. **Calagem e adubação para o Estado de São Paulo: val.**, São Paulo: Instituto Agrônômico, 2001.

SANTOS, H. G. dos et al. **Solos do Estado de Minas Gerais: primeira aproximação.** *Belo Horizonte: Embrapa Solos / UFLA / EPAMIG / UFV*, 2010. 210 p.

SANTOS, L.; CARVALHO, M. F.; PEREIRA, J. R. Carbon sequestration in Brazilian Cerrado soils under different crop systems. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 42, e0170185, 2018.

SCOLFORO, J. R.; CARVALHO, L. M. T. **Mapeamento e inventário da flora e dos reflorestamentos de Minas Gerais.** Lavras: Ed. da UFLA, 2008. 287 p.

SILVA, A. G.; MORAES, A.; CARVALHO, P. C. F. de. Sistemas integrados de produção agropecuária: conceitos, fundamentos e aplicações. *Curitiba: Editora da UFPR*, 2014.

SLEUTEL, S.; DE NEVE, S.; HOFMAN, G. Estimates of carbon stock changes in Belgian cropland. *Soil Use and Management*, v. 19, n. 2, p. 166-171, 2006.

SOBRAL, M. F.; SOUSA, A. R.; LOPES, F. B.; et al. Soil fertility and maize yield relationship under no-till system in tropical Brazil. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 39, e0150135, 2015.

SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. Correção do solo e adubação da cultura do Cerrado. 2. ed. 8ª impressão. Planaltina: **Embrapa Cerrados**, 2017. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166136/1/Livro-Correcaodosolo-2ed-2017.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

STEVENSON, F. J. **Humus chemistry: genesis, composition, reactions.** New York: John Wiley & Sons, 1994. 496 p.

ALEIXO, E. V. et al. *Estoque de carbono orgânico no solo afetado por adubação orgânica e sistemas de culturas no Sul do Brasil.* In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO**, 33., 2013, Uberlândia. Anais [...]. Viçosa: SBCS, 2013. Disponível em: <https://eventossilos.org.br/cbcs2013/anais/arquivos/67.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.